

DIQQAT SIFATLARINI TEKSHIRISHDA “SHULTE JADVALLARI” DAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI (SPORTCHILARDA)

M.M.Akmuradov

O`qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268613>

Annotatsiya. Maqolada diqqat sifatlarini tekshirishda “Shulte jadvallari” dan foydalanishning ilmiy va amaliy ahamiyati, metodika orqali sinaluvchilarning diqqat oralig‘i, mustaqil ishsamaradorligi, ruhiy barqarorlik, diqqatining qidiruv tezligi va diqqat miqdorini aniqlash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Shulte jadvallari, diqqat, xotira, fiksatsiya, konsentratsiya, diqqat oralig‘i, samaradorlik, ruhiybarqarorlik, diqqatning tezligi, diqqat miqdori.

Kirish. Shulte jadvallari periferik ko‘rishni yaxshilashga, konsentratsiyani rivojlantirishga va vaziyatni tez idrok etish qobiliyatini o‘stirishga xizmat qiluvchi texnikadir. Shulte jadvallari turli darajadagi qiyinchiliklarga ega bo‘lib, eng ko‘ptarqalgan jadvalturi 25 katak ya‘ni 5 qator va 5 ustundan iborat kvadratdir. Kataklarda 1 dan 25 gacha bo‘lgan sonlar tartibsiz shaklda joylashtirilgan bo‘ladi. Jadvaldan foydalanuvchi kishi sonlarni o‘shish tartibi bo‘yicha yoki teskari tartibda topishi lozim. Ushbu texnika Nemis psixologi va psixoterapevti Valter Shulte tomonidan 1962 yilda fanga kiritilgan.

Dastlab texnika inson diqqatining xususiyatlarini o‘rganish uchun tajribalar paytida psixodiagnostik test sifatida qo‘llanilgan. Shundan so‘ng ushbu usul psixiatrlar va psixoterapevtlarning keng doiralarida qo‘llanila boshlandi. Usul tadqiqotlar davomida xotira, diqqat va aqlni rivojlantirish uchun samarali ekanligi isbotlandi. Psixiatriya va psixologiya sohasidagi ayrim olimlarning asarlarida shulte jadvalidagi belgilarni izlayotgan odamning holati meditatsiya mashg‘ulotlarini bajarayotgan kishining holatiga o‘xshatiladi. Bunday holat miyaning ishlash faolligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shulte jadvallarining ahamiyatli tomoni nimada?

Aksariyat o‘smir sportchilar mashg‘ulotlar jarayonida yoki musobaqalashish jarayonida raqib hatti-harakatlarini idrok qilishda turli xil muamolarga duch kelishadi va murakkab qarorlarni tanlovida to‘xtalishlar kuzatiladi va bu holat sportchilarning natijasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday holatni oldini olishda ushbu jadvaldan foydalanish natijaga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi. Shulte jadvallarini mashq qilish orqali kishida hatti-harakatlar yaxlit ko‘rish va vaziyatda to‘g‘ri keladigan qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi. Usul orqali diqqat, xotira va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad kishi undan muntazam ravishda foydalanib turishi lozim.

Maqolaning maqsadi. “Shulte” jadvallari metodikasi sinaluvchilarning sport mashg‘uloti samaradorligini oshirish, periferik ko‘rishni o‘rgatish va kengaytirish, diqqat oralig‘i, mustaqil ish samaradorligi, ruhiy barqarorlik, diqqatining qidiruv tezligi va diqqat miqdori kabi sifatlarini tadqiq qilish maqsadida qo‘llaniladi.

Mavzu bo‘yicha boshqa olimlar ilmiy asarlari qisqacha tahlili. Ushbu texnika Nemis psixologi va psixoterapevti Valter Shulte tomonidan 1962 yilda fanga kiritilgan. Keyinchalik Garbov tomonidan qizil va qora stol versiyasi ishlab chiqilgan.

Ushbu variant sinaluvchilarning fikrlash qobiliyatini tezlashtirish maqsadida qo‘llanadi. Raqamlar qizil va qora rangda berilgan versiyani dastavval, 1dan 24gacha bo‘lgan barcha qizil raqamlarni o‘shish tartibida, so‘ngra 25 dan 1gacha qora raqamlarni kamayish tartibida qidirib topish lozim. Garbov versiyasini qo‘llash natijasida qizil va qora ranglar ta‘sirida sinaluvchilarning miyasida qonaylanish yaxshilangani tajribalarda aniqlangan. “Shulte” jadvalari metodikasini qayta ishlash orqali sinaluvchilarning ish samaradorligi, vazifani bajarish qobiliyati va aqliy barqarorlik sifatlarini o‘lchash me‘zonlari psixolog A.Yu.Kozyreva tomonidan ishlab chiqilgan. Malkatimizda Z.Nishonova, Z.Ibodullayev, A.Rasulovlar tomonidan metodikaning talabalar bilish jarayonlariga ta‘siri va ularda diqqat sifatlarining samaradorlik darajasi o‘rganilgan.

Maqolaning ilmiy mohiyati. “Shulte”jadvallari dzyudochilarda qo‘llash orqali ularning diqqat sifatlarini yanada rivojlantirish mumkin. Metodika dzyudochilarning perferik ko‘rish qobiliyatini rivojlantirish, irodaviy sifatlarini vazifaga safarbar qilish orqali diqqatining kuchini oshirish, chidamlilik sifatini shakllantirish orqali tashqi ta‘sirlarga chalg‘imaslik, raqib hatti-harakatlarini ko‘rish orqali tezkor qarshi harakatlar bajarish ko‘nikmasiga ega bo‘lish, bir vaqtning o‘zida katta hajmdagi ma‘lumotlarni idrok qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning ob‘yekti. Tadqiqotning Uchtepa tumani sport maktabida dzyudo sport turi bilan shug‘ullanuvchi o‘smirlar tanlangan. “Shulte” jadvallari orqali talabalarda periferik ko‘rish xususiyati, diqqat sifatlarining mavjud holati va metodikani qo‘llash ko‘nikmasidan keying ko‘rsatgich o‘rtasidagi farqlar o‘rganilgan.

Tadqiqotda qo‘llanilgan usullar. Shulte jadvallari yakka tartibda yoki jamoaviy shaklda qo‘llaniladi. Jadvalni qo‘llash jarayonida raqamlar ikki xil usulda: o‘shish tartibiga ko‘ra yoki kamayish tartibiga ko‘ra qidiriladi. Ushbu maqolamizda

1-jadval. Shulte jadvali

2	8	15	6	23
11	10	3	22	17
5	14	1	12	24
25	7	20	16	4
13	19	18	21	9

jamoaviy usulda qo‘llash va raqamlarni o‘shish tartibida topishning ahamiyatiga e‘tibor qaratamiz. Bunda tarqatmali material blankasiga tushirilgan “Shulte” jadvallarini talabalar belgilangan vaqt mobaynida raqamlarni o‘shish tartibiga ko‘ra to‘g‘ri ketma-ketlikda bajarishga ulgurishlari lozim. Shulte jadvalini mashq qilish jarayonida raqamlar yoki harflarni o‘shish tartibida toppish uchun jadvalning markaziga diqqat fokusini qaratish lozim. Bunda bajaruvchi dastavval, raqamlarning barchasini bir nigohda ko‘ra olish uchun jadvalning markaziy nuqtasini topib olishi lozim. Bajaruvchi raqamlar va harflarni tartib bo‘yicha qanchalik tez topa olsa, uning natijasi shunchalik yaxshilanib boradi. Faqat kishi mashq qilish jarayonida diqqatni vazifaga yo‘naltirgan holda boshqa hech narsaga chalg‘imaslikka harakat qilishi lozim. Quyidagi 1-jadvalda eng ko‘p tarqalgan namuna 25 hujayradan iborat kvadrat keltirilgan. Texnikani bajarayotgan kishining vazifasi barcha elementlarni to‘g‘ri tartibda nomlash, ularga ko‘rsatgich bilan ishora qilish yoki agar qulay bo‘lsa, qalam bilan chizishdir. Rag‘batlantiruvchi materialning

an'anaviy versiyasi 5 ta jadvaldan iborat. Har bir varaq 1dan 25 gacha raqamlar yozilgan 25 kvadratga bo'linishi kerak.

Metodikani an'anaviy tarzda qo'llash uchun sinaluvchiga 1-jadvaldagi kabi 5 ta jadval ketma-ket ko'rsatiladi. Sinaluvchining topshiriqlarni bajarish ko'rsatgichiga qarab natijalar quyidagicha qayta ishlanadi. Bunda ishning samaradorligini hisoblash uchun (bajarish uchun sarflangan vaqt va yo'l qo'yilgan xatolar soni bo'yicha) quyidagi formuladan foydalaniladi: ER (sekundlarda) = $(t_1+t_2+t_3+t_4+t_5) / 5$, buyerda t_1 -1-jadval bilan ishlash vaqti, t_2 - 2-jadval bilan ishlash vaqti va boshqalar; 5-ko'rib chiqilayotgan materiallar soni. Samaradorlik sinovdan o'tgan shaxsning ko'rsatgichini hisobga olgan holda baholanadi (qanchalik yuqori ball bo'lsa, natija shunchalik yaxshi

Ishga yaroqlilik darajasi (mavzu vazifaga qanchalik tez kirishilganligi) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $V_r=t_1/ER$. Olingan ko'rsatkich birdan kam bo'lsa, unda sifat yaxshi darajada ko'rinadi. Va qiymati qanchalik baland bo'lsa, talabaning ishga kirishishi shunchalik qiyin bo'ladi. Aqliy barqarorlik (sportchi ma'lum bir qidiruv vazifasiga qancha vaqt diqqatini jamlashi mumkin) quyidagicha ta'riflanishi mumkin: $PU=t_4/ER$. E'tibor bering: 4-sonli jadval bilan ishlashga sarflangan vaqt hisobga olinadi. Agar natijadan kam bo'lsa, bu sub'ektning yaxshi ruhiy barqarorligiga ega ekanligini anglatadi. Yuqori ball uzoq vaqt davomida har qanday faoliyatga diqqatni jamlash qobiliyatining yomonligini ko'rsatadi. Oxirgi ikkita mezon har qanday yoshdagi ta'lim oluvchilar uchun teng ravishda baholanadi

1. “Shulte jadvallari” qanday qo'llanadi? Buning uchun test jarayonida sinaluvchiga navbatma-navbat 1dan 25gacha raqamlar tasodifiy joylashtirilgan beshta jadval taklif etiladi. Shulte jadvallari yacheykalarda tasodifiy tartibda joylashtirilgan raqamlar to'plamidir (1dan 25gacha). Sinaluvchi berilgan ketma-ketlikda (qoida tariqasida, birdan yigirma beshgacha ko'tariladi) barcha raqamlarni ko'rsatishi va nomlashi kerak. Bir qatorda beshta bir xil bo'lmagan Shulte jadvallari taklif etiladi, ularda raqamlar boshqa tartibda joylashtirilgan. Psixolog sub'ektning har bir jadvaldagi raqamlarning butun seriyasini ko'rsatish va nomlash uchun sarflagan vaqtini alohida qayd etadi. Quyidagi ko'rsatkichlar qayd etilgan:

1) jadvallarda bir qator raqamlarni ko'rsatish va nomlash uchun sarflangan standart (40-50s) vaqtdan oshib barcha besh jadval uchun so'rov jarayonida vaqtinchalik ko'rsatkichlar dinamikasi kuzatiladi.

1. Sinovning maqsadi? Diqqat oralig'i; mustaqil ish samaradorligi; ruhiy barqarorlik; diqqatning qidiruv tezligi; diqqat miqdori

2. Shulte jadvalini qo'llash uchun ko'rsatmalar.

Dastavval birinchi jadval taqdim etiladi: «Ushbu jadvalda 1dan 25gacha raqamlar aralash holatda berilgan. Keyin jadval yopiladi va davom ettiriladi: tadqiqotchi tomonidan 1dan 25gacha bo'lgan tartibda barcha raqamlarni ko'rsatish va nomlash topshirig'i beriladi. Buni imkon qadar tez va xatosiz bajarishga harakat qilish lozimligi uqtiriladi.

Jadval ochiladi va vazifa boshlanishi bilan bir vaqtning o'zida sekundomer yoqiladi. Ikkinchi, uchinchi va keying jadvallar hech qanday ko'rsatmalarsiz taqdim etiladi.

3. Sinov natijalarini qayta ishlash va talqin qilish.

Natijalarni baholash: Barcha jadvallar bo'yicha jami qidirish vaqtini 5ga bo'linadi.

Asosiy ko'rsatkich -bu bajarilish vaqti, shuningdek, har bir jadval uchun alohida xatolar soni, diqqat oralig'i va tezligi.

Ushbu test yordamida quyidagilar aniqlanadi (A.Yu.Kozyreva): ish samaradorligi(ER), ish qobiliyati darajasi(VR), aqliy barqarorlik(PU).

Samaradorlik (ER) quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$ER = (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5$, qayerda ? T1-i-chi bilan ishlash vaqti.

ERni baholash(sekundlarda) sub'ektning yoshini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Ishga yaroqlilik darajasi (VR) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $BP=T1/$ Natija 10 dan kam-yaxshi ishlash ko'rsatkichi, mos ravishda, bu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, sub'ekt asosiy ishga tayyorlanishi kerak.

Ruhiy barqarorlik (chidamlilik) quyidagi formula bilan hisoblanadi: $PU=T4/ER$

Natija ko'rsatkichi 10dan kam bo'lsa, yaxshi ruhiy barqarorlikni ko'rsatadi, mos ravishda bu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, sub'ektning vazifalarni bajarish uchun aqliy barqarorligi shunchalik yomon bo'ladi.

4.Ushbu test natijalariga ko'ra, sub'ekt diqqatining quyidagi xususiyatlari aniqlanadi: *Diqqat yetarlicha jamlangan* –agar sub'ekt Shulte jadvallarining har birida standartga mos keladigan vaqt sarflasa.

Diqqat yetarlicha jamlanmagan –agar sub'ekt Shulte jadvallarining har birida standartdan oshib ketadigan vaqt sarflasa.

Diqqat barqaror –birdan beshgacha jadvallarning har biridagi raqamlarni hisoblashda sezilarli vaqt farqlari bo'lmasa.

Diqqat beqaror-agar har bir keying jadvalga sarflangan vaqtning ko'paytirish tendentsiyasiz jadvallar bo'yicha natijalarda sezilarli tebranishlar mavjud bo'lsa.

Diqqat kuchli –har bir jadvalda sub'ekt tomonidan sarflangan vaqtning kamayib borish tendentsiyasi kuzatilsa.

Diqqat yo'qoladi –har bir jadvalda sub'ekt tomonidan sarflangan vaqtning ko'payib borish tendentsiyasi kuzatilsa

5.Shulte jadvali bilan ishlash jarayonida ko'zni gorizontaal va vertikal shaklda harakatlantirmasdan sonlarni yaxlit ko'rishga harakat qilish lozim.

Buning uchun ko'z bilan jadval o'rtasidagi masofa 30-40 santimetr oralig'ida bo'lgani ma'qul. Jadvalga yetarli uzoqlikdagi masofadan qaralsa barcha sonlarni bir vaqtning o'zida ko'ra olish mumkin. Jadval bilan muntazam shug'ullanib turish ta'lim oluvchilar uchun foydali mashg'ulotdir. Mashq qilish jarayonida natijadorlik pasaya boshlasa shug'ullanishni to'xtatib 15-20 daqiqa dam olish lozim. Dam olish vaqtida aqliy faoliyat bilan shug'ullanmaslik texnik vositalardan foydalanmaslik maqsadga muvofiq.

Ushbu jadval orqali yaxshi natijaga erishgan kishi uning murakkab turlariga ya'ni 30 yoki 36 hujayradan iborat kvadratga o'tsa bo'ladi. Foydalanuvchi layoqatiga qarab hujayrali kvadratlarni yanada ko'paytirishi ham mumkin.

Shulte jadvali bilan muntazam shug'ullangan kishi uning har biri shakldan iborat variantini bajarishni mashq qilsa yanada foydali bo'ladi.

Xulosa va tavsiyalar.

Demak diqqat sifatlarini rivojlantirishni maqsad qilgan sportchilar “Shulte jadvallari” dan foydalanish uchun quyidagi tavsiyalarga rioya qilishlari lozim: –Shulte jadvallarining eng keng qo‘llanadigan turi 25katak ya’ni 5 qator va 5 ustundan iborat turidan foydalanish; –jadvaldan foydalanish jarayonida sonlarni o‘shish tartibi bo‘yicha yoki teskari tartibda topishni mashq qilish; –jadval bilan shug‘ullanish orqali vaziyatni yaxlit ko‘rish va undagi kerakli xatolarni tezroq topish qobiliyatini shakllantirishga harakat raqibning barcha harakatlarini bir nigohda ko‘ra olish uchun jadvalning markaziy nuqtasini topib olish va mashq qilish jarayonida diqqatni vazifaga yo‘naltirgan holda boshqa hech narsaga chalg‘imaslikka harakat qilish;

Shulte jadvali bilan muntazam shug‘ullangan kishi uning murakkab turlaridan va harfli shaklidan iborat variantini bajarishni mashq qilishi; –usul orqali diqqat, xotira va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qilgan kishi undan muntazam ravishda foydalanib turishi lozim.

Xulosa qilib aytganda “Shulte jadvallari” bilan shug‘ullanish orqali nafaqat diqqat sifatlarini, balki, xotirani ham birmuncha rivojlantirish mumkin. Chunki kerakli raqam va so‘zlarni tez qidirib topish uchun ularni eslab qolishga harakat qilinadi.

Muntazam mashq qilish jarayonida esa esga olib qolish sifati yaxshilanadi. Jadval bilan shug‘ullanish jarayonida vizual ko‘nikmani shakllantirishga e‘tibor qaratish lozim. Shuning uchun jarayon davomida foydalanuvchi vazifani tezroq tugatish haqida emas, balki, uni to‘g‘ri bajarishga harakat qilishi lozim.

Mashq boshida sonlarni yaxlit ko‘rishda qiyinchiliklar bo‘lishi mumkin, lekin jarayon muntazam davom etsa, bajaruvchi sonlarni an‘anaviy qidirishga nisbatan yoki avvalgi ko‘rsatgichlariga qaraganda tezroq topayotganligini amalda sezadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soatov A.J. Bo‘lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko‘nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma. -Qarshi: Fan va ta‘lim.2022.-177b.
2. Soatov A. J. Diqqat va uning ta‘limiy ahamiyati. //“Xalq ta‘limi” ilmiy-metodik jurnalning 3-maxsus soni.2021.55-58b.
3. Urinova L.Sh. Diqqat va uning sifatlari. //AnalyticalJournalofEducationand Development.26.01.2022.57-60b.
4. Urinova L.Sh. Diqqatning MDH psixologlari tomonidan o‘rganilishi. //O‘zMU xabarlarijurnali. Yanvar2023.199-202b.
5. <https://honstar.ru/uz/gorbova-shulte-chernaya-krasnaya-onlain-eti-deti-vozrastnaya-psihologiya-razvitie.html>